

**COMUNICAREA CA ELEMENT
STRATEGIC AL INTERVENȚIEI
PROFESIONALE A FUNCȚIONARILOR
PUBLICI CU STATUT SPECIAL
ȘI A CARABINIERILOR DIN CADRUL
MAI**

Andrian CIUMAC,
doctorand
Gheorghe MOTROI

**COMMUNICATION AS A STRATEGIC
ELEMENT OF THE PROFESSIONAL
INTERVENTION OF PUBLIC OFFICERS
WITH SPECIAL STATUS AND OF
THE CARABINEERS FROM THE
FRAMEWORK OF THE MIA**

Andrian CIUMAC,
PhD student
Gheorghe MOTROI

Doar printr-o comunicare eficientă, profund încărcată de concludență, funcționarii publici cu statut special și carabinierii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pot avea sorți de izbândă în determinarea indivizilor de a se supune la cerințele legitime, drept o soluție unică care poate fi aplicată în scopul curmării incidentelor și evitării violențelor. Iar acest excepțional instrument, „Comunicarea”, cu adevărat își va desfășura proprietățile extraordinare doar în circumstanțele în care utilizatorul său îi va cunoaște la perfecție particularitățile caracteristice, avantajele și dezavantajele, compatibilitățile și incompatibilitățile, mecanismele, funcționalitatea, eficiența, influența și efectele acestuia.

Cuvinte-cheie: intervenție profesională, comunicare, eficient, securitate, competență, gestionare, conflict, mijloace, violent.

Only through effective communication, deeply charged with conclusion, the civil servants with special status and the carabineers within the Ministry of Internal Affairs, can be successful in attracting and determining individuals to submit to legitimate demands, as a unique solution to avoid violence which can be applied for the purpose of incidents' resolving. And this exceptional tool "Communication", will truly unleash its extraordinary properties, only in the circumstances in which its user will know perfectly its characteristic features, advantages and disadvantages, compatibilities and incompatibilities, mechanisms, functionality, efficiency, influence and its effects.

Keywords: professional intervention, communication, efficient, security, competence, administration, conflict, means, violent.

INTRODUCERE.

*„Doua monologuri nu fac un dialog”
Jeff Daly [11]*

Analizând citatul designerului american Jeff Daly, etalat mai sus, putem afirma hotărât că, în esență, morala acestei sentințe nu se rezumă la un dialog în calitate de proces, care ar presupune doar o modalitate de expunere, produsă din perspectiva unei convorbiri dintre doi sau mai mulți indivizi. Morala acestui citat fără echivoc ne îndreaptă atenția la importanța unei comunicări umane eficiente, drept un mod strategic și esențial al influenței mutuale realizate în plan psihosocial. Anume o astfel de comunicare este capabilă să consolideze și să îmbunătățească legăturile interumane, prin asi-

INTRODUCTION.

*“Two monologues do not make a dialogue”
Jeff Daly [11]*

Analyzing the quote from the American designer Jeff Daly, displayed above, we can firmly affirm that, in essence, his morality does not boil down to a dialogue as a process, which would only involve a way of exposure, reproduced from the perspective of a conversation between two or several individuals. The moral of this unequivocal quote directs our attention to the importance of effective human communication as a strategic and essential way of mutual influence achieved on a psychosocial level. Namely, such communication is able to strengthen and improve interpersonal ties, by

gurarea unei conservării sau/și acomodări/schimbări de mentalitate.

Prin urmare, comunicarea incontestabil este una dintre cele mai fundamentale și indispensabile competențe umane, pentru asigurarea unui mediu favorabil și confortabil de trai a indivizilor. În lipsa unei comunicări eficiente, relaționarea adecvată cu oamenii este cu neputință. Doar o comunicare eficientă este soluția potrivită pentru succesul în orice relație, indiferent de natura acesteia.

Scopul lucrării constă în cercetarea și estimarea prin comparare a impactului comunicării și a eficienței acesteia, aplicate în contextul intervenției profesionale a funcționarilor publici cu statut special și a carabinierilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (în continuare MAI).

METODE ȘI MATERIALE APLICATE.

Pentru realizarea studiului dat, a fost aplicată metoda deducțiilor logice, comparația, studierea literaturii de specialitate, a legislației naționale și internaționale, precum și a practicii din domeniul intervenției profesionale a funcționarilor publici cu statut special și a carabinierilor din cadrul MAI.

REZULTATE ȘI DISCUȚII.

Ținând cont de înalta valoare a comunicării umane, la care am reflectat generalizat în debutul prezentei cercetări, înțelegem pe cât de mult se amplifică aceasta în situația în care comunicarea este utilizată în contexte neobișnuite, vitrege normalității, unde în viața umană intervin ostilitățile, ura, dușmănia, precum și alte relații analogice care amenință securitatea, drepturile și libertățile oamenilor. Din această perspectivă ne-am propus să cercetăm, dar să și concretizăm anumite particularități ale acțiunii umane, cum ar fi „*comunicarea*”, pe care o considerăm drept un element strategic al intervenției profesionale a funcționarilor publici cu statut special și a carabinierilor din cadrul MAI.

Până a recurge la realizarea obiectivului fixat, pentru o claritate mai mare, inițial ne propunem să pornim cu o concretizare a fenomenelor/proceselor evidente, aflate în legătură directă cu scopul enunțat. În această ordine de idei o să analizăm mai multe caracteristici defi-

ensuring conservation and/or accommodation/change of mentality.

Therefore, communication is definitely one of the most fundamental and indispensable human skills, to ensure a favorable and comfortable living environment for individuals.

In the absence of effective communication, proper relationship/contact with people is impossible. Only effective communication is the right solution for success in any relationship, regardless of its nature.

The purpose of the work consists in research and estimation by comparison of the impact of communication and its efficiency, applied in the context of the professional intervention of civil servants with special status and of the carabinieri within the Ministry of Internal Affairs (in the following MIA).

METHODS AND MATERIALS APPLIED.

In order to carry out the given study, the method of logical deductions, comparison, the study of specialized literature, national and international legislation, as well as the practice in the field of professional intervention of civil servants with special status and of the carabinieri within the MIA was applied.

RESULTS AND DISCUSSION.

Taking into account the high value of human communication, which we reflected on in general at the beginning of this research, we understand how much this is amplified in the situation where communication is used in unusual contexts, contrary to normality, where occur hostilities, hatred, enmity, as well as other analogical relations that threaten the security, rights and freedoms of people. From this perspective, we set out to research and to concretize certain particularities of the human action of “*communication*”, which we consider as a strategic element of the professional intervention of civil servants with special status and of the carabinieri within the MIA.

Before resorting to achieving the set objective, for greater clarity, we initially propose to start with a concretization of the obvious phenomena/processes, directly related to the stated goal. In this vein, we will analyze several defining characteristics, relevant to our field of interest, namely:

Communication is the thing that makes

nitonii, relevante domeniului nostru de interes, și anume:

Comunicarea este cea care face lumea să funcționeze. Aceasta facilitează conexiunile umane și ne permite să învățăm, să creștem, să ne dezvoltăm. Nu este vorba doar despre vorbit sau citit, dar și de a înțelege ceea ce se spune, și în unele cazuri, ceea ce nu se spune [12].

Comunicarea reprezintă procesul de transmitere a unui mesaj de către un emițător într-o manieră codificată printr-un anumit canal către un receptor în vederea decodificării adecvate [10].

Comunicarea umană este o modalitate fundamentală de interacțiune psihosocială, un schimb continuu de mesaje între interlocutori, menit să realizeze o relație durabilă pentru a influența menținerea ori modificarea comportamentului individual sau de grup [10].

În calitate de competență comunicarea reprezintă mobilizarea unui ansamblu de resurse manifestate practic de către cei implicați în interacțiune și care sunt aplicate pentru a comunica cu succes [9].

Componentele competenței de comunicare devin competențe generale la nivel de sistem educațional, fiind evaluate conform capacității personalității incluse într-un demers de viață de a comunica cu cei din jur, însoțită de componentele afectiv-atiitudinale în situația respectivă, a ști să comunici conform celor trei dimensiuni ale naturii cunoașterii: a ști, a ști cum, a ști să fii [1, p.169].

După cum observăm din perspectiva definițiilor analizate și prezentate, acestea în esență precizează/conturează aceeași autenticitate a termenului/fenomenului „*comunicare*”, pe care am formulat-o și am expus-o mai sus, în concluzia referințelor oferite la general de literatura de specialitate studiată. Mai mult, reieșind din natura și esența definițiilor selectate de noi, am dorit să precizăm faptul că termenul/fenomenul analizat, datorită opticii oferite de către dimensiunea de cercetare științifică, poate fi privit nu doar în calitate de proces sau activitate umană, dar și de competență umană, subiect important de reținut, dat fiind faptul că anume această competență din toate timpurile dictează geneza și evoluția întregii omeniri.

Cu derogare de la afirmațiile alineatelor precedente, dintr-o perspectivă realistă mai

the world work. It facilitates human connections and allows us to learn, grow, develop. It's not just about speaking or reading, but understanding what is being said, and in some cases, what is not being said [12].

Communication is the process of transmitting a message by a sender in an encoded manner through a specific channel to a receiver for appropriate decoding [10].

Human *communication* is a fundamental way of psychosocial interaction, a continuous exchange of messages between interlocutors, intended to create a lasting relationship in order to influence the maintenance or modification of individual or group behavior [10].

As a competence, communication represents the mobilization of a set of resources practically manifested by those involved in the interaction and which are applied to communicate successfully [9].

The components of communication competence become general competences at the level of the educational system, being evaluated according to the capacity of the personality included in a life endeavor to communicate with those around, accompanied by the affective-attitudinal components in the respective situation, to know how to communicate according to the three dimensions of the nature of knowledge to know, to know how, to know how to be [1, p. 169].

As we observe from the perspective of the analyzed and presented definitions, they essentially specify/outline the same authenticity of the term/phenomenon “*communication*”, which we formulated and presented above, in the conclusion of the general references provided by the specialized literature studied. Moreover, emerging from the nature and essence of the definitions selected by us, we would like to specify the fact that the analyzed term/phenomenon, due to the optics offered by the dimension of scientific research, can be viewed not only as a human process or activity but also in quality of human competence, an important subject to remember, given the fact that it is precisely this competence from all time that dictates the genesis and evolution of all mankind.

Derogating from the statements of the previous paragraphs, from a more extensive realistic perspective, we wanted to emphasize

extinsă, am dorit să subliniem și o altă autenticitate a termenului/fenomenului „*comunicare*”, care se rezumă la dificultatea definirii acestuia. Dificultatea evidențiată, în esență, este condiționată de varietatea orientărilor în circumstanțele cărora comunicarea poate fi apreciată. În contextul declarat, punctul de pornire pentru definirea termenului/fenomenului analizat necesită să-l constituie variabilele pe care aceasta le implică.

Fără excepție, toate caracteristicile definitorii ale termenului/fenomenului *comunicare* analizate de către noi, indiferent de perspectiva menționată a variabilelor, unanim scot în evidență valoarea principală/produsul final al comunicării, și anume *influența*. Orice comunicare, indiferent de natura acesteia, în mod intenționat sau nu, conștient sau subconștient, într-adevăr constituie o tentativă de a realiza o influență. Această realitate, datorită plinătății de sens ne va călăuzi pe tot parcursul cercetării noastre.

În continuare, îndreptându-ne spre ținta selectată, prin corelare cu relațiile expuse în alineatele anterioare, dorim să analizăm și unele caracteristici definitorii ale terminologiei din domeniul intervenției profesionale a funcționarilor publici cu statut special și a carabinierilor din cadrul MAI. Totuși, mai întâi de toate, pentru o concentrare mai bună, dorim să remarcăm că, la nivel național, domeniul executării măsurilor de intervenție profesională face parte din natura profesională distinctă a funcției publice cu statut special, care este conferită de tipul și condițiile caracteristice de îndeplinire a sarcinilor de serviciu, prevăzute de articolul 4 alineatul (1) litera i) a Legii nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul MAI.

În esența caracteristicilor definitorii abordate, evidențiem:

Intervenția profesională constituie totalitatea măsurilor și acțiunilor pe care le întreprind angajații, pentru îndeplinirea misiunilor de serviciu în vederea asigurării unui serviciu public calitativ, respectând ideea de tehnică în locul celei de forță [8, p.3].

Intervenția profesională este o abordare concretă și coerentă a acțiunii Jandarmeriei pe teren care vizează îndeplinirea misiunilor cotidiene astfel încât funcția de protecție să fie rezultatul conjugării și respectării simultane a

another authenticity of the term/phenomenon “*communication*”, which boils down to the difficulty of defining it. The highlighted difficulty is essentially conditioned by the variety of orientations in the circumstances in which communication can be valued. In the stated context, the starting point for the definition of the analyzed term/phenomenon needs to be the variables that it implies.

Without exception, all the defining characteristics of the term/phenomenon of *communication* analyzed by us, regardless of the mentioned perspective of the variables, unanimously highlight the main value/final product of communication, namely the *influence*. Any communication regardless of its nature, intentional or not, conscious or subconscious, really constitutes an attempt to achieve an influence. This reality, due to its fullness of meaning, will guide us throughout our research.

Next, moving towards the selected target, by correlation with the reports presented in the previous paragraphs, we also want to analyze some defining characteristics of the terminology in the field of professional intervention of civil servants with special status and of the carabineers within the MIA. However, first of all, for a better concentration, we want to note that, at the national level, the field of the execution of professional intervention measures, is part of the distinct professional nature of the public function with special status, which is conferred by the characteristic type and conditions for the performance of duties, provided by article 4 paragraph (1) letter i) of Law no. 288/2016 regarding the civil servant with special status within the MIA.

In the essence of the defining characteristics addressed, we highlight:

The professional intervention is the totality of the measures and actions that the employees undertake, to fulfill the service missions in order to ensure a qualitative public service respecting the idea of technique instead of force [8, p.3].

The professional intervention is a concrete and coherent approach to the action of the Gendarmerie on the ground, aimed at the fulfillment of daily missions so that the protection function is the result of the simultaneous conjugation and compliance of three imperatives: legality, protection and effectiveness [4, p.9].

By way of explanation, professional in-

trei imperative: legalitate, protecție și eficacitate [4, p.9].

Cu alte cuvinte, intervenția profesională este reprezentată de un ansamblu de proceduri legale, standardizate din perspectiva siguranței și eficienței, aprobate pentru a fi aplicate corespunzător în contexte specifice de către subiecții legii care dețin anumite competențe și sunt investiți cu drepturi și împuterniciri conforme în scop de acțiune.

Bineînțeles că n-o să ne limităm doar la această concretizare, care se referă în mod direct la intervenția profesională în calitate de domeniu al activității funcționarilor publici cu statut special și a carabinierilor din cadrul MAI. În această ordine de idei o să ne referim în amănunt și la alte particularități pertinente și importante din perspectiva subiectului abordat. Astfel, ținând cont de faptul că dimensiunea aplicării forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc reprezintă unul din pilonii de bază al intervenției profesionale, în continuare vom scoate în evidență și unele caracteristici definitorii dedicate acestora, așadar:

Aplicarea forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc, pornind de la natura juridică și de la menirea lor, reprezintă acțiuni concrete de constrângere administrativă cu caracter represiv (de stopare), iar în funcție de modalitatea de realizare a acestor acțiuni reprezintă mijloace violente de influență asupra persoanei care a săvârșit ori care săvârșește fapte prejudiciabile asupra unui animal ori asupra unui mijloc de transport, în condițiile și în limitele legii [6, p.1].

Ținând cont de faptul că am analizat comunicarea și în calitate de competență relevantă domeniului de intervenție profesională, element care poate fi conceput prioritar în condiția proceselor didactice, mai jos o să aprofundăm acest subiect, axându-ne pe următoarea caracteristică definitorie:

Formarea în intervenția profesională vizează adaptarea comportamentului și experienței la exigențele de securitate, respectând valorile și normele unei forțe moderne de ordine publică într-o societate democratică [4, p.9].

În linia mari, din perspectiva caracteristicilor definitorii, relevante domeniului de care suntem interesați în plan de cercetare, considerăm că am urmărit, am sortat și prezentat

intervenția este reprezentată de un set de proceduri legale, standardizate din perspectiva siguranței și eficienței, aprobate să fie aplicate în contexte specifice, de către subiecții legii care posedă anumite competențe și sunt investiți cu drepturi și împuterniciri conforme în scop de acțiune.

Prin toate mijloacele, nu vom limita realizarea la acest domeniu, care se referă în mod direct la intervenția profesională ca domeniu de activitate al funcționarilor publici cu statut special și al carabinierilor din cadrul MAI. Pe lângă acestea, vom referi în detaliu la alte particularități pertinente și importante din perspectiva subiectului abordat. În acest sens, luând în considerare faptul că dimensiunea aplicării forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc reprezintă unul din pilonii de bază ai intervenției profesionale, în continuare vom evidenția și unele caracteristici definitorii dedicate acestora, astfel:

Aplicarea forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc, pornind de la natura și scopul lor, reprezintă acțiuni concrete de administrare coercitivă cu caracter represiv (de stopare), iar în funcție de modalitatea de realizare a acestor acțiuni reprezintă mijloace violente de influență asupra persoanei care a săvârșit ori care săvârșește fapte prejudiciabile asupra unui animal ori asupra unui mijloc de transport, în condițiile și în limitele legii [6, p.1].

Luând în considerare faptul că am analizat comunicarea și în calitate de competență relevantă domeniului de intervenție profesională, element care poate fi conceput prioritar în condiția proceselor didactice, mai jos o să aprofundăm acest subiect, axându-ne pe următoarea caracteristică definitorie:

Formarea în intervenția profesională vizează adaptarea comportamentului și experienței la exigențele de securitate, respectând valorile și normele unei forțe moderne de ordine publică într-o societate democratică [4, p.9].

Broadly speaking, from the perspective of the defining characteristics, relevant to the field in which we are interested in the research plan, we consider that we have tracked, sorted and presented enough realizations to be able to move forward in accordance with the project of the dimension explored by us. Thus, we propose to advance towards achieving the anchored

suficiente concretizări pentru a putea merge mai departe în corespundere cu proiectul dimensiunii explorate. Astfel, ne propunem să înaintăm spre atingerea obiectivului ancorat, analizând perspectiva cadrului legislativ-normativ, aferent domeniului intervenției profesionale a funcționarilor publici cu statut special și a carabinierilor din cadrul MAI al Republicii Moldova, precum și a unor subdiviziuni similare din afara hotarelor.

În această ordine de idei, inițial o să ne referim la cadrul național, care instituie pentru funcționarii publici cu statut special din cadrul MAI norme generale cu privire la comunicare. Prin urmare, în Codul de etică și deontologie al funcționarului public cu statut special din cadrul MAI, în acest sens s-a consacrat un capitol întreg, intitulat „*Cultura comunicării*”. Acest capitol stabilește expres criteriile fundamentale de conduită din perspectiva comunicării. Totodată ținem să menționăm că aceste criterii nu se referă doar la comunicare în calitate de proces utilizat de funcționarii publici cu statut special în context profesional, dar și la comunicare în calitate de competență indispensabilă a acestor funcționari. Mai mult, această competență nu poartă un caracter opțional, în ordinea expusă de codul nominalizat ea adoptând fațeta unei condiții obligatorii pe care necesită să o întrunească fără echivoc toți funcționarii publici cu statut special.

În pofida caracterului general al normelor la care ne-am referit, impactul acestora pentru domeniul intervenției profesionale este unul capital. În ordinea ideilor punctate, pentru o concentrare mai mare la importanța acestora, sesizăm necesitatea de a prezenta câteva referințe ale capitolului menționat mai sus, și anume:

1. Funcționarul public cu statut special trebuie să posede și să își dezvolte cultura comunicării, utilizând un limbaj clar și fluent.

2. Este interzis să folosească în comunicarea cu publicul și cu colegii de serviciu expresii indecente, vulgare, discriminatorii și disprețuitoare.

3. În comunicarea cu publicul, funcționarul public cu statut special respectă următoarele cerințe:

1) inițiază comunicarea cu salutul, indică numele, funcția, gradul special, se legitimează, apoi expune succint motivul adresării, excepție

objective, openly analyzing the perspective of the legislative-normative framework, related to the field of professional intervention of civil servants with special status and carabinieri within the MIA of the Republic of Moldova, as well as similar subdivisions abroad.

In this vein, we will initially refer to the national framework, which establishes general rules regarding communication for civil servants with special status within the MIA. Therefore, in the Code of Ethics and Deontology of the Public Servant with Special Status within the MIA, a whole chapter entitled “*Communication Culture*” has been devoted to this. This chapter expressly establishes the fundamental criteria of conduct from the perspective of communication. In the meanwhile, we would like to mention that these criteria do not only refer to communication as a process used by civil servants with special status in a professional context, but also to communication as an indispensable competence of these officials. Furthermore, this competence does not have an optional character, in the order set forth by the nominated code, it adopts the facet of a mandatory condition that all civil servants with special status must unequivocally meet.

Regardless of the general character of the rules we referred to, their impact, for the field of professional intervention, is a capital one. In the manner of the dotted ideas, for a greater focus on their importance, we notice the need to present some references of the chapter mentioned above, namely:

1. The civil servant with special status must possess and develop his communication culture, using a clear and fluent language.

2. It is forbidden to use indecent, vulgar, discriminatory and contemptuous expressions in communication with the public and colleagues.

3. In communicating with the public, the civil servant with special status complies with the following requirements:

1) initiates the communication with the greeting, indicating the name, function, special rank, identifies himself, then briefly explains the reason for the address, with the exception of cases of professional intervention established by the Regulation on professional intervention within the Ministry of Internal Affairs;

2) presents the requirements and find-

făcând cazurile de intervenție profesională stabilite de Regulamentul privind intervenția profesională în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

2) expune clar și argumentat cerințele și constatările;

3) ascultă explicațiile și întrebările persoanei fără a o întrerupe, demonstrând bunăvoință și respect;

4) solicită, în cazurile prevăzute de legislație, într-o manieră politicoasă, prezentarea documentelor necesare pentru verificare;

5) încheie comunicarea mulțumind persoanelor pentru cooperare [5, p.5].

O cugetare la fel de aprofundată, consacrată dimensiunii discutate, o constatăm și din perspectiva cadrului legislativ-normativ similar din afara hotarelor țării noastre. În această ordine de idei, potrivit prevederilor articolului 4 al Codului de etică și deontologie al poliștilor din România, în cadrul poliției se asigură dezvoltarea unui mediu organizațional bazat pe conștiință, integritate profesională, *comunicare*, nediscriminare, transparență, prevenirea și combaterea corupției la toate nivelurile ierarhice [2, p.2].

Urmare a remarcării și a analizării normelor evidențiate mai sus privind funcția publică cu statut special, atât la nivel național cât și internațional, după cum am observat, comunicarea este apreciată drept o componentă strategică și capitală, pe care se fundamentează întreaga activitate din domeniu, indiferent de contextul în care aceasta este aplicată. Mai mult, în contextele caracterizate prin circumstanțele în care se adoptă decizii de rigoare cu privire la aplicarea legii, pentru curmarea anumitor abateri, care din perspectiva soluționării țin de competența funcționarilor publici cu statut special, comunicarea utilizată în acest scop pe post de instrument/mijloc/cale/soluție doar adaugă valoare. Această afirmație își găsește pe deplin confirmarea în conținutul cadrului legislativ-normativ, aferent domeniului intervenției profesionale a funcționarilor publici cu statut special atât la nivel național, cât și internațional. Anume acest aspect o să-l discernem în continuare.

Prin urmare, în Republica Moldova, din perspectiva domeniului intervenției profesionale a funcționarilor publici cu statut special,

ings in a clear and well-argued manner;

3) listen to the person's explanations and questions without interrupting them, showing kindness and respect;

4) requests, in the cases provided by the legislation, in a polite manner, the presentation of the necessary documents for verification;

5) close the communication by thanking people for their cooperation [5, p.5].

An equally in-depth consideration, devoted to the discussed dimension, we also find from the perspective of the similar legislative-normative framework outside the borders. Beyond these circumstances, according to the provisions of article 4 of the Code of Ethics and Deontology of the Romanian police officer, within the police, the development of an organizational environment based on conscience, professional integrity, *communication*, non-discrimination, transparency, prevention and combating corruption at all hierarchical levels is ensured [2, p.2].

Following the observation and analysis of the norms highlighted above regarding the public position with special status, both at the national and international level, as we have observed, communication is valued as a strategic and capital component, on which the entire activity in the field is based, regardless of the context in which it is applied. Moreover, in the contexts characterized by the circumstances in which strict decisions are adopted regarding the application of the law, for the elimination of certain deviations, which from the perspective of the solution belong to the competence of civil servants with special status, the communication used for this purpose as a tool/means/path/solution just adds value. This statement is fully confirmed within the content of the legislative-normative framework, related to the field of professional intervention of civil servants with special status both at national and international level. In the following, we will focus on this particular aspect.

Therefore, in the Republic of Moldova, from the perspective of the field of professional intervention of civil servants with special status, communication has the extremely important status of a primary action of intervention, provided by law. Consequently, this status cannot be neglected in any way by the civil servants with special status, who bear responsibil-

comunicarea deține statutul extrem de important al unei acțiuni primare de intervenție, prevăzut de lege. În consecință, acest statut nu poate fi neglijat sub nicio formă de funcționarii publici cu statut special, care sunt responsabili de eficacitatea și corectitudinea utilizării comunicării în contextul enunțat.

Grație însemnătății sale distinse, Ghidul privind intervenția profesională în exercițiul funcției din Republica Moldova a rezervat comunicării o secțiune întreagă, astfel menționând că rolul acesteia este de a diminua riscurile în cazul producerii unui incident și de a preveni folosirea nejustificată a tehnicilor de imobilizare și control de către angajat. Totodată, acțiunea de comunicare aici este descrisă drept o parte integrantă a intervenției profesionale, care contribuie la rezolvarea cu succes a situațiilor de criză, având drept scop negocierea, descurajarea și stoparea acțiunilor persoanei, simultan cu asigurarea protecției fizice a angajatului. Prin comunicare, angajatul încearcă să-și impună voința înainte de a folosi forța fizică, mijloacele speciale sau arma de foc din dotare. Același document, referindu-se concret la comunicare în calitate de proces, susține că aceasta are legătură cu interacțiunea verbală (limbajul, ascultarea și auzul), interacțiunea non-verbală (interpretare) și abilități de observare (privire și vedere) [8, p.11].

O convingere cu semnificație similară celei prezentate mai sus de Ghidul privind intervenția profesională în exercițiul funcției este oferită cu lux de amănunte și de Ghidul de intervenție profesională al Jandarmeriei Române. Prin urmare, documentul menționat, în mod dedicat consacrand la fel o secțiune întreagă acestui subiect, menționează că la semnele de avertizare și la primele elemente de amenințare jandarmul trebuie să încerce să controleze situația prin comunicare. Același document, în mod hotărât stabilește că comunicarea între jandarm și adversar trebuie să fie permanentă și să aibă ca scop descurajarea și stoparea acțiunilor acestuia din urmă, simultan cu asigurarea protecției fizice a jandarmului. De asemenea, ghidul ne asigură de faptul că anume prin comunicare jandarmul încearcă să-și impună voința înainte de a folosi forța, mijloacele tehnice din dotare sau armamentul. Comunicarea eficientă joacă un rol important în rezolvarea

ity for the effectiveness and correctness of the use of communication in the stated context.

Due to its distinguished significance, the Guide Regarding Professional Intervention within the Performance of the Function in the Republic of Moldova, has reserved an entire section for communication, thus noting that its role is to reduce the risks in the event of an incident and to prevent the unjustified use of immobilization techniques and control by the employee. At the same time, the communication action here is described as an integral part of the professional intervention, which contributes to the successful resolution of crisis situations, with the aim of negotiating, discouraging and stopping the person's actions, simultaneously with ensuring the employee's physical protection. Through communication, the employee tries to impose his will before using physical force, special means or the provided firearm. The same document, specifically referring to communication as a process, claims that it is related to verbal interaction (language, listening and hearing), non-verbal interaction (interpreting) and observation skills (looking and seeing) [8, p.11].

A conviction with a similar significance to the one presented above by the Guide Regarding Professional Intervention within the Performance of the Function in the Republic of Moldova, is also offered to us in great detail by the Professional Intervention Guide of the Romanian Gendarmerie. Therefore, the mentioned document, in a dedicated way devoting an entire section to this topic, mentions that, at the warning signs and the first elements of threat, the gendarme must try to control the situation through communication. The same document decisively establishes that communication between the gendarme and the adversary must be permanent and aimed at discouraging and stopping the actions of the adversary, simultaneously with ensuring the physical protection of the gendarme. In the same manner, the stated guide assures us of the fact that precisely through communication, the gendarme tries to impose his will before using force, technical means or weapons. Effective communication plays an important role in the successful resolution of conflict situations and is therefore considered to be an integral part of the training of the operative gendarme [4, p.18].

cu succes a situațiilor conflictuale și de aceea este considerată ca fiind o parte integrantă a pregătirii jandarmului operativ [4, p.18].

În aceeași ordine de idei, la fel prezentăm și convingerile consemnate în Ghidul privind sistemul tactic operativ de protecție, tehnicile de utilizare a bastonului tactic extensibil, elaborat de către Serviciul pentru intervenții și acțiuni speciale al Poliției Române, stabilindu-se că prin comunicare tactică polițistul încearcă să inducă suspectului convingerea că supunerea imediată este singura opțiune pentru rezolvarea fără violență a incidentului [3, p.26].

În linii mari, prevederile documentelor analizate se referă incontestabil la comunicare în calitate de instrument/mijloc/cale/soluție tactică, eficiență de intervenție. Astfel, aprobându-se intensitatea, parametrii și frecvențele concrete în acest sens, se asigură influențarea indivizilor care pregătesc, care au săvârșit sau care săvârșesc fapte prejudiciabile, în vederea soluționării depline a situațiilor create exclusiv pe căi pașnice.

Rezonabilitatea evitării aplicării forței fizice, a mijloacelor speciale, a armelor de foc și prin urmare a violenței justificate la general se pune în sarcina comunicării; acest fapt constituie o îndreptățire ierarhic superioară celei care justifică violența aplicată argumentat din punct de vedere legal, dat fiind că aceasta este parte indispensabilă a domeniului intervenției profesionale, se fundamentează exclusiv pe principiile legalității; inviolabilității persoanei; egalității, imparțialității și nediscriminării; profesionalismului; independenței operaționale; gradualității; proporționalității [8, p.7].

Urmare a aspirațiilor noastre afișate mai sus în circumstanțele cadrului național și nu numai, de a descrie cât mai expansiv realitatea de care suntem interesați, am decis să susținem aserțiunile scoase în evidență și din perspectiva prevederilor Legii nr. 218/2012 privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc. Din acest unghi de vedere, un aspect fundamental al domeniului de intervenție profesională este *gradualitatea intervenției*, care în calitatea sa de intensitate/consecutivitate a acțiunii de intervenție debutează incontestabil cu *comunicarea*.

Deși gradualitatea intervenției în calitate de proces este definită mai elocvent de că-

In the same vein, we also present the convictions recorded in the Guide regarding the Operational Tactical System of Protection, the Techniques of Using the Extendable Tactical Baton, developed by the Service for Interventions and Special Actions of the Romanian Police, which establishes that, through communication tactic the policeman tries to convince the suspect that immediate submission is the only option for resolving the incident without violence [3, p.26].

Broadly speaking, the provisions of the documents analyzed by us undeniably refer to communication as a tactical, effective intervention tool/means/way/solution. Thus, approving the concrete intensity, parameters and frequencies in this regard, through which the influencing of individuals who prepare, who have committed or who are committing harmful acts is ensured, in order to fully resolve the situations created exclusively by peaceful means.

The reasonableness of avoiding the application of physical force, special means, firearms and therefore justified violence in general is placed in the charge of communication, a fact that constitutes a hierarchically superior right to that which justifies the violence applied from a legal point of view, given the fact that this being an indispensable part of the field of professional intervention is based exclusively on the principles of legality; the inviolability of the person; equality, impartiality and non-discrimination; professionalism; operational independence; gradualness; proportionality [8, p.7].

Following our aspirations pointed out above in the circumstances of the national framework and not only, to describe as expansively as possible the reality we are interested in, we have decided to support the assertions highlighted also from the perspective of the provisions of Law no. 218/2012 regarding the application of physical force, special means and firearms. From this point of view, we note a fundamental aspect of the field of professional intervention, namely the *gradualness of the intervention*, which in its quality of intensity/consistency of the intervention action undeniably begins with *communication*.

Although the gradualness of the intervention as a process is defined more eloquently by the Guide on Professional Intervention on the Function's Performance, approved by

tre Ghidul privind intervenția profesională în exercițiul funcției, aprobat prin Ordinul comun/interdepartamental nr. 4/44/17-C/6/1/4 din 11 ianuarie 2018, ordinea aplicării forței fizice, mijloacelor speciale și armei de foc, precum și procedura de avertizare și de somare este instituită prin prevederile Legii nr. 218/2012.

În vederea precizării afirmațiilor noastre, menționăm lipsa intenției de a diminua din importanța prevederilor Ghidului privind intervenția profesională în exercițiul funcției, aferente ordinii aplicării forței fizice, mijloacelor speciale și armei de foc, precum și a procedurii de avertizare și de somare, pe care le considerăm capitale.

Prin urmare, potrivit cadrului menționat, *gradualitatea intervenției* reprezintă aplicarea succesivă a coerciției de tipul *avertizare, somare*, folosirea forței, mijloacelor speciale din dotare, arma de foc, în cazul acțiunii contra unei persoane, și permite tratarea diferențiată, progresivă/regresivă și eficace a unei situații în care folosirea armamentului este ultima soluție.

Potrivit aceluiași cadru, funcționarii publici cu statut special urmează să perceapă și să interpreteze avertizarea și somarea după cum urmează:

Avertizarea este o măsură de intervenție prin care angajatul atenționează persoana/persoanele despre acțiunile legale care pot fi aplicate în caz de nesupunere.

Somarea este o măsură de intervenție imediată utilizată de către angajatul care constă într-o cerință imperativă (ordin), legal adresată persoanei/persoanelor, să execute sau să nu execute anumite acțiuni/inacțiuni [8, p.16].

Un lucru remarcabil, în lipsa căruia cele evidențiate mai înainte în cercetare și-ar pierde sensul, ține de asimilarea, perceperea și valorificarea optimală a limbajului nonverbal de către funcționarii publici cu statut special, care este capabil să prevină aplicarea violenței în același timp în care acesta asigură protecția și siguranța la general. Acest instrument uimitor, concludent prin pronunțarea autorității deținute, în esență este constituit din mai multe elemente simple, care fiind cumulate obțin o importanță strategică. Printre aceste elemente fundamentale ale limbajului nonverbal al funcționarilor publici cu statut special putem distinge poziția corpului, ținuta, privirea, mersul, gestica etc.

joint/interdepartmental Order no. 4/44/17-C/6/1/4 of January 11, 2018, the order of application of physical force, special means and firearms, as well as the warning and summons procedure is established by the provisions of Law no. 218/2012.

In order to specify our statements, we mention the lack of intention to diminish the importance of the provisions of the Guide Regarding Professional Intervention within the Performance of the Function, related to the order of application of physical force, special means and firearms, as well as the warning and summons procedure, which we consider essential as well.

Therefore, according to the mentioned framework, the *gradualness of the intervention* represents the successive application of coercion such as *warning, summons*, use of force, special means of equipment, firearm, in the case of action against a person and allows the differentiated, progressive/regressive and effective treatment of a situations in which the use of weapons is the last solution.

According to the same framework, civil servants with special status should perceive and interpret the warning and summons as follows:

Warning is an intervention measure by which the employee pays attention to the person/persons about the legal actions that can be applied in case of disobedience.

Summoning is an immediate intervention measure used by the employee, which consists of an imperative requirement (order), legally addressed to the person/persons to perform or avoid certain actions/inactions [8, p.16].

A remarkable thing, without which those highlighted earlier in the research would lose their meaning, is related to the assimilation, perception and optimal utilization of non-verbal language by civil servants with special status, which would be able to prevent the application of violence at the same time as it provides general protection and safety. This amazing instrument, conclusive by the pronouncement of the possessed authority, is essentially made up of several simple elements, which, being cumulative, obtain a strategic importance. Among these fundamental elements of the non-verbal language of civil servants with special status, we can distinguish the body position, the outfit, the look, the walk, the gestures, etc.

In the same vein, we would like to men-

În aceeași ordine de idei ținem să menționăm că, inițial, în contextul intervenției profesionale, în cercetare am analizat prioritar perspectiva comunicării realizate între funcționarul public cu statut special și individ, deși în aceste circumstanțe, comunicarea realizată între funcționarii publici cu statut special atrăși la realizarea unei misiuni comune nu este de o valoare mai mică. Anume din aceste considerente, comunicarea menționată necesită a fi una la fel de eficientă.

Eficiența acestui tip de comunicare nu se referă doar la contactul clasic. Astfel, comunicarea realizată prin semne și semnale vizuale sau tactile este de o însemnătate remarcabilă la asigurarea silențiozității acțiunilor tactice de intervenție efectuate prin surprindere.

Din păcate, la nivel național cadrul legislativ-normativ din domeniu nu a introdus/stabilit vreo normă cu privire la comunicarea tactică realizată prin semne și semnale vizuale sau tactile. Acest lucru ne afirmă, că în practică, spre regret, aspectul menționat nu este nici învățat, nici aplicat de către funcționarii publici cu statut special, fapt care prejudiciază domeniul intervenției profesionale. Situația constatată, la care ne-am referit din perspectiva comunicării realizate în contextul intervenției profesionale, solicită indiscutabil ajustarea cadrului legislativ-normativ. O astfel de decizie ar permite eficientizarea/armonizarea atât a proceselor instructiv-educative realizate în domeniul enunțat, cât și a intervenției profesionale a funcționarilor publici cu statut special la general.

În contextul fenomenului cercetat, ținând cont de prevederile articolului 50, alineatul b) al Legii 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul MAI, potrivit căruia „funcționarul public cu statut special este obligat să acționeze cu *competență*, responsabilitate și devotament pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pentru protejarea și promovarea valorilor și intereselor naționale ale Republicii Moldova, inclusiv în condițiile în care viața, sănătatea și bunurile sale sunt amenințate”, conștientizăm cât de important este procesul de formare profesională, în cadrul căruia funcționarii publici cu statut special își formează competențele profesionale, printre care se numără și cea de comunicare [7].

În această ordine de idei, ținând cont

tion that, initially, in the context of professional intervention, in our research we prioritized the perspective of the communication made between the public official with special status and the individual, although in such circumstances, the communication made between civil servants with special status involved in carrying out a common mission is not of lesser value. Exactly for these reasons, the specified communication needs to be equally effective.

We would like to note that the effectiveness of this type of communication does not only refer to classic contact. Here, without any doubt, we will also highlight the communication achieved through visual or tactile signs and signals, which are of remarkable importance in ensuring the silence of tactical intervention actions carried out by surprise.

Unfortunately, until now, at the national level, the legislative-normative framework in the field has not introduced/established any rules regarding tactical communication made through visual or tactile signs and signals. This tells us that in practice, unfortunately, the mentioned aspect is neither learned nor applied by civil servants with special status, a fact that prejudices the field of professional intervention. The observed situation, which we referred to from the perspective of the communication carried out in the context of the professional intervention, indisputably calls for the adjustment of the legislative-normative framework. Such a decision would allow the streamlining/harmonization of both the instructional-educational processes carried out in the stated field and the professional intervention of civil servants with special status in general.

Within the context of the phenomenon investigated by us, and taking into account the provisions of article 50, paragraph b) of Law 288/2016, regarding the public servant with special status within the MIA, according to which “the public servant with special status is obliged to act with competence, responsibility and devotion for the fulfillment of service duties, for the protection and promotion of the national values and interests of the Republic of Moldova, including in the conditions where the life, health and assets are threatened”, we are aware of how important the professional training process is, within which civil servants with special status form their professional skills,

de faptul că în majoritatea structurilor de instruire din componența MAI comunicarea este învățată în cadrul unei discipline independente și dedicate domeniului nominalizat, considerăm oportun ca aspectele specifice ale acesteia să fie învățate și din perspectiva cercetată a dimensiunii de intervenție profesională.

Combinarea, racordarea și armonizarea echilibrată într-un tot întreg a acestor două dimensiuni însemnate, netăgăduit va permite sporirea eficienței, dar și a calității domeniului executării măsurilor de intervenție profesională și în general de aplicare a legii.

CONCLUZII.

În concluzia prezentei cercetări, asigurându-ne de importanța impresionantă a comunicării în calitate de fenomen multidimensional, care profund influențează nu doar o persoană sau un grup de persoane, un segment sau un domeniu, ci întreaga evoluție umană, dorim să menționăm că, în prezent, Sistemul Afacerilor Interne al Republicii Moldova solicită o reconsiderare cardinală de viziunii cu privire la comunicare, atât din perspectiva proceselor de formare profesională, cât și din cea a intervenției profesionale. Această reconsiderare făcând parte dintr-o nouă mentalitate, necesită a fi una conștientizată nu doar de factorii de decizie, ci și de toți funcționarii publici cu statut special. Situație care poate fi ameliorată prioritar prin intermediul proceselor de formare profesională, re proiectate potrivit modelului oferit al bunelor practici din prezent, precum și al sugestiilor afișate mai sus.

Reconsiderarea solicitată, după cum ne-am convins, urmează a fi materializată și din perspectiva ajustării cadrului legislativ-normativ din domeniu, care rămâne neschimbat practic de la aprobare. Ținând cont de schimbările neconținute care au loc în societate, revizuirea și actualizarea acestui cadru este percepută drept o necesitate incontestabilă a contemporaneității.

Doar prin schimbare de mentalitate și decizii hotărâte, adoptate în mod asumat, vom izbuti să implicăm plenar nu doar comunicarea la avantajarea domeniului intervenției profesionale, ci și sistemul Afacerilor Interne în general, precum și beneficiarii acestuia.

among which is communication [7].

Beyond these circumstances, taking into account the fact that in most of the training structures within the MIA, by the beneficiaries, communication is learned within an independent discipline and dedicated to the nominated field, we consider it appropriate that the specific aspects of it, in parallel, should be also learned from the researched perspective of the professional intervention dimension.

The combination, connection and balanced harmonization of these two significant dimensions in a whole, undeniably, will allow increasing the efficiency but also the quality in the field of the execution of professional intervention measures and in general law enforcement.

CONCLUSIONS.

Within the conclusion of this research, making sure of the impressive importance of communication as a multidimensional phenomenon, which deeply influences not only a person or a group of people, a segment or a field, but the entire human evolution, we want to mention that, currently, the Internal Affairs System of the Republic of Moldova, requests a cardinal reconsideration of the vision regarding communication, both from the perspective of professional training processes and from that of professional intervention. This reconsideration, being part of a new mentality, needs to be aware not only of decision-makers, but of all civil servants with special status. A situation that can be improved as a matter of priority through professional training processes, redesigned according to the model offered by current good practices, as well as the suggestions shown above.

The requested reconsideration, as we have convinced ourselves, should also be materialized from the perspective of adjusting the legislative-normative framework in the field, which remains practically unchanged since approval. Taking into account the constant changes taking place in the society, its revision and updating is perceived as an undeniable necessity of contemporaneity.

Only through a change of mentality and conclusive decisions, taken for granted, we will succeed in fully involving communication not only to the advantage of the field of professional intervention, but also in general of the Internal Affairs System as well as its beneficiaries.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

1. Afanas A. Metodologia formării competențelor de comunicare în limba străină. Chișinău: Print Caro, 2013. 174 p. ISBN 978-9975-56-117-4.
2. Codul de etică și deontologie al polițistului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 991 din 25/08/2005, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 813 din 07/09/2005.
3. Cristea C. Ghidul privind sistemul tactic operativ de protecție, tehnicile de utilizare a bastonului tactic extensibil, editura Ministerului Administrației și Internelor, București – 2012.
4. Ghid de intervenția profesională, Editura Ministerului Internelor și Reformei Administrative, Tipografia M.I.R.A. București – 2008.
5. Hotărârea Guvernului nr. 629 din 08.08.2017 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al funcționarului public cu statut special din cadrul MAI, publicat: 11.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 289-300 art. 729.
6. Legea nr. 218/2012 privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc, publicat: 14.12.2012 în Monitorul Oficial nr. 254-262 art. 836.
7. Legea 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul MAI, publicat: 10-02-2017 în Monitorul Oficial Nr. 40-49 art. 85.
8. Ordinul comun/interdepartamental nr. 4/44/17-C/6/1/4 din 11 ianuarie 2018, cu privire la aprobarea Ghidului privind intervenția profesională în exercițiul funcției.
9. Herța L. Definirea conceptului de competență de comunicare în limba străină, https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/63-70_17.pdf (accesat: 02.01.2024 14:15).
10. Moței E. Comunicarea umană: definiții, tipuri și caracteristici, <http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3166/Conf-Tendinte-moderne-Psihologie-2017-p126-130.pdf?sequence=3&isAllowed=y> (accesat: 02.01.2024 13:00).
11. Nastasiu V. Cucerește lumea prin discurs, <https://ro.linkedin.com/pulse/cucere%C8%99te-lumea-prin-discurs-ve-ra-nastasiu> (accesat: 30.12.2023 09:05).
12. Top 10 citate despre comunicare, <https://www.trainingurispzializate.ro/top-10-citate-despre-comunicare/> (accesat: 30.12.2023 10:00).

Despre autori:

Andrian CIUMAC,

*doctorand, Universitatea de Stat din Moldova,
șef Departamentul formare inițială subofițeri,
Direcția „Centrul integrat de pregătire
pentru aplicarea legii”,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: andrian.ciumac@mai.gov.md,
ORCID ID: 0000-0001-9679-069X*

Gheorghe MOTROI,

*asistent universitar,
Catedra instruire militară
și intervenții profesionale,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
ORCID ID: 0009-0005-8808-1558*

About the authors:

Andrian CIUMAC,

*PhD student, State University of Moldova,
Head of the Office of Initial Training
of Warrant Officers,
Integrated Law Enforcement
Training Center Department,
Academy “Ștefan cel Mare” of the MIA,
e-mail: andrian.ciumac@mai.gov.md,
ORCID ID: 0000-0001-9679-069X*

Gheorghe MOTROI,

*university assistant
Military Training and Professional
Interventions Chair,
Academy “Ștefan cel Mare” of the MIA,
ORCID ID: 0009-0005-8808-1558*